

ҚАНДЛИ ДИАБЕТ КАСАЛЛИГИНИ ТУРЛАРИ ВА КЕЛИБ ЧИКИШ САБАБЛАРИ.

Раззаков Набижон Алижонович

PhD, дотценти Қокон унверситети Андижон филиали

Тургунбоёва Махлийо Хожимурод кизи

Қокон унверситети Андижон филиали талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150974>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 03-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 04-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 05-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

Қандли диабет, диагностика, даволаш, профилактика, инсулин, парҳез, жисмоний фаоллик.

ABSTRACT

Ушбу мақолада қандли диабетнинг келиб чиқиш сабаблари, турлари, белгилари, диагностикаси ва даволаш усуллари ҳамда унинг асоратлари кўриб чиқилади. Шунингдек, қандли диабет билан яшовчи беморлар учун парҳез ва жисмоний фаолликнинг аҳамияти ҳамда касалликнинг олдини олиш чоралари ҳақида маълумот берилади. Мақола қандли диабет ҳақида кенг қамровли маълумотга эга бўлишни истаган ўқувчилар, беморлар ва соғлиқни сақлаш соҳаси ходимлари учун мўлжалланган.

Қандли диабет – бу инсулин гормони етишмовчилиги ёки таъсирчанлигининг пасайиши натижасида қонда глюкоза миқдорининг сурункали равишда ортиб кетиши билан характерланувчи эндокрин касаллиқдир. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, бугунги кунда дунёда 422 миллиондан ортиқ киши қандли диабет билан яшайди ва бу кўрсаткич йилдан-йилга ортиб бормоқда. Қандли диабет ўз вақтида аниқланмаса ва даволанмаса, кўрлик, буйрак етишмовчилиги, юрак-қон томир касалликлари ва бошқа жиддий асоратларга олиб келиши мумкин.

Беморларда касаллик пайдо бўла бошланганида қуйидаги аломатлар қайд этилади:

- Оғизнинг доимий қуриши;
- Қондириб бўлмас чанқоқлик;
- Кунлик сийдик ажралишининг ошиши;
- Тана вазнининг камайиши ёки бирдан ошиб кетиши;
- Кучлитери қичиши ва қуруқлашиши;
- Тери ва юмшоқ тўқималарда йирингли ярачалар пайдо бўлиши;
- Мушакларнинг кучсизлиги ва ҳаддан ташқари терлаш;
- Ҳар қандай яраларнинг қийин битиб кетиши.

Бу белгилар учраганда шифокор хузурига бориш тавсия этилади. Касаллик жиддий асоратлар қолдириши ва кома ҳолатигача олиб бориши мумкин. Касаллик асоратларига қуйидагиларни мисол тариқасида келтириш мумкин:

- Кўришнинг бузилиши;
- Бош оғриғи ва ақлий фаолият пасайиши;

- Юрак оғриғи, жигарнинг катталашиши;
- Оёқлардаги оғриқ ва юришнинг бузилиши;
- Тери, айниқса, оёқларда сезгирлик камайиши;
- Яралар пайдо бўлиши;
- Қон босимининг ошиши;
- Юз ва оёқ шишиши;
- Касалдан ацетон ҳиди келиши;

Касаллик ривожланишининг асосий сабаблари қуйидагилар:

1.Ирцият. Албатта, касаллик таъсир этувчи омиллар бўлмаганда ривожланмайди, лекин мойиллик юқори бўлади.

2.Семизлик. Ортиқча вазн иккинчи турдаги диабет шакилланишига олиб келади.

3.Касалликлар. Инсулин ишлаб чиқариш учун жавобгар бета ҳужайраларини шикастланишига олиб келувчи касалликлар. Уларгапанкреатит, меъда ости беши саратони, бошқа эндокрин безлар касалликлари киради.

4.Вирусли инфекциялар(қизамиқ, сувчечак, юқумли гепатит ва бошқа касалликлар). Ушбу инфекциялари диабет ривожланишига ҳисса қўшади. Айниқса, хавф остида бўлган одамлар учун.

5.Асабийлашиш, стресс.Стресс, асабийлашишдан йироқ бўлиш тавсия этилади.

6.Ёш. Ёш ортиши билан ҳар ўн йилда диабет ривожланиш хавфи икки баравар ортади.

Бу рўйхатга иккиламчи диабет чақириши мумкин бўлган омиллар киритилмаган, чунки асосий омил бартараф этилганда касаллик ҳам тузалиб кетади.

ёзувларга қараб касаллик қандай кечаётганини, асоратлар оғир-енгиллигини билиб, фарқлаш мумкин.

Диабетик нейропатия

Бу қўл-оёқларнинг оғриши, ачиши ёки сезувчанлигини пасайиб кетиши билан намоён бўлади. Сабаби нерв тўқималарининг озикланиши бузилишидир. Нерв фаолиятини тиклаш учун тиокта кислотаси сақлаган препаратлар ёрдам беради. У танадаги углевод ва липид алмашинувини тиклайди ва асаб тўқималарининг физиологик жараёнлари нормаллаштиради.

Кома

Кома жуда тез ривожланиши мумкин. Энг кенг тарқалган диабетик кома — кетоатсидотик комадир. Бу қондаги захарли моддаларнинг миқдори юқорилиги натижасида келиб чиқади ва бундай ҳолларда зудлик билан беморга тиббий ёрдам кўрсатилиши шарт.

Хулоса:

Қандли диабет - бу бутун дунёда кенг тарқалган ва йил сайин кўпайиб бораётган жиддий эндокрин касалликдир. Унинг ўз вақтида диагностикаси, тўғри даволаш ва профилактикаси беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва асоратларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Замонавий тиббиёт қандли диабетни даволашда кенг имкониятларга эга, аммо бу касалликни тўлиқ даволаш ҳозирча имконсиздир. Шу сабабли, қандли диабет билан касалланган беморлар ўз соғлиқларига эътиборли бўлишлари, шифокор тавсияларига қатъий риоя қилишлари ва соғлом турмуш тарзига амал қилишлари лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. Сахарный диабет 2 типа: от теории к практике. Руководство для врачей. М.: Медицинское информационное агентство, 2016.
2. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.
3. Международные рекомендации по диагностике и лечению сахарного диабета. IDF Clinical Practice Recommendations 2019..

